

Peran Komunikasi yang Efektif sebagai Kunci menuju Kesuksesan Seorang Putri Juniawan

Raihany Nur Zahra¹, Nina Yuliana²

^{1,2}Jurusan ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Kata Kunci:

komunikasi efektif, mendengarkan

Keywords:

effective communication, listening

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Komunikasi adalah kunci terpenting untuk membangun hubungan yang baik satu sama lain. Komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan individu dalam mengirim dan menerima pesan. Komunikasi yang efektif adalah suatu kegiatan penyampaian makna (pesan) dari satu orang ke orang lain, dan kegiatan ini saling menguntungkan. Komunikasi yang efektif merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Mereka belum terbiasa dengan budaya komunikasi yang efektif dan kurang memiliki kemampuan mendengarkan dalam berkomunikasi, sehingga mereka lebih sering mengutarakan pendapatnya untuk mengatasi masalah daripada mempunyai pendapat untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan juga melakukan wawancara kepada narasumber. Didalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh seorang komunikator yang sukses dibidangnya yaitu putri juniawan. Putri juniawan sekarang menjadi seseorang yang sukses di dunia karirnya. Dengan mengandalkan keberanian dan public speaking yang ia punya, ia bisa menjalin relasi yang sangat luas dengan beberapa perusahaan. Kemampuan mendengarkan secara aktif mengacu pada proses pemahaman aktif untuk memperoleh informasi dan sikap pembicara, yang tujuannya adalah untuk memahami pembicaraan secara objektif..

ABSTRACT

Communication is the most important key to building good relationships with each other. Effective communication relies heavily on an individual's skills in sending and receiving messages. Effective communication is an activity of conveying meaning (message) from one person to another, and this activity is mutually beneficial. Effective communication is a problem faced by Indonesian society today. They are not yet accustomed to an effective communication culture and lack the ability to listen in communication, so they often express their opinions to solve problems rather than having opinions to solve them. This research used a qualitative descriptive research method and also conducted interviews with resource persons. In this research, the researcher took the example of a successful communicator in her field, namely a junior daughter. Putri Juniawan is now someone who is successful in her career. By relying on his courage and public speaking, he was able to establish very extensive relationships with several companies. Active listening ability refers to an active comprehension process to obtain information and the speaker's attitude, the aim of which is to understand the conversation objectively.

PENDAHULUAN

Komunikasi interpersonal yang efektif adalah salah satu komponen kunci untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain adalah faktor yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, hubungan sosial, dan perkembangan pribadi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dan berkomunikasi dengan efektif adalah keterampilan yang sangat berharga.

komunikasi efektif juga merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat didalam proses komunikasi ini. Kesuksesan Profesional, Karier yang sukses seringkali memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan klien. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, orang yang dapat berkomunikasi dengan efektif cenderung lebih mampu mempengaruhi orang lain, menjalani negosiasi, dan memecahkan masalah dengan baik. Kemampuan berkomunikasi yang baik juga penting dalam

*Corresponding author: Raihany

E-mail addresses: rere38103@gmail.com

membangun jejaring profesional yang kuat. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, hubungan interpersonal yang positif dapat membantu memperluas peluang karier dan bisnis. Kesuksesan Pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasangan, keluarga, dan teman-teman sangat penting. Komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk memahami dan merespons kebutuhan emosional dan psikologis orang lain, yang dapat memperkuat hubungan pribadi. Komunikasi interpersonal yang efektif juga membantu kita dalam mengatasi konflik dengan lebih baik. Konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, tetapi bagaimana kita berkomunikasi selama konflik dapat menentukan hasilnya. Kemampuan untuk berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan masalah bersama-sama dapat menghasilkan solusi yang lebih baik.

Pengembangan Diri. Komunikasi interpersonal yang efektif juga berperan dalam pengembangan diri. Melalui komunikasi yang baik dengan orang lain, kita dapat memperoleh masukan, mendengarkan pandangan orang lain, dan terus belajar dari pengalaman orang lain. Dalam situasi-situasi pelatihan dan pendidikan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan instruktur dan sesama siswa dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan keberhasilan dalam memahami materi. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional kita.

Komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja. Sementara itu komunikasi yang efektif bukan hanya mampu berbicara dengan baik, tetapi juga mampu mendengarkan dan menghargai perspektif orang lain. Sehingga orang lain semakin percaya dan bisa menghargai kerja keras kita.

Melalui komunikasi yang efektif ini seorang putri juniawan bisa mencapai kesuksesannya. Karna dia sering mengasah skill public speakingnya dia bisa berkembang dengan baik diluar sana. Dan juga karna komunikasi yang efektif dia bisa beremu dengan orang orang diluar sana untuk tetap terus belajar hingga dia mencapai kesuksesan yang dia inginkan

KAJIAN PUSTAKA

Menurut buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin (2008: 13), komunikasi yang efektif menciptakan pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperkuat hubungan sosial yang positif, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku, yang ditandai dengan adanya keterhubungan. Tujuan dari komunikasi yang efektif adalah untuk memfasilitasi pemahaman pesan yang disampaikan antara pengirim dan penerima, untuk memastikan bahwa bahasa jelas dan lengkap, bahwa komunikasi dan umpan balik seimbang, dan bahwa bahasa nonverbal tepat.

Menurut Harrod D.Lasswell, komunikasi pada hakikatnya adalah proses berkomunikasi siapa berkomunikasi dengan siapa, melalui saluran apa, dan dengan hasil apa. Menurut Onong Uchjana Efendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap perubahan sikap dan pendapat.

Teori Komunikasi Menurut Cragan dan Shields, teori komunikasi adalah teori yang memberikan informasi, penjelasan, penjelasan, evaluasi, prediksi, dan lain-lain tentang perilaku manusia, baik seluruhnya maupun sebagian, berdasarkan komunikator (berbicara, menulis) yang berkomunikasi. Ini adalah hubungan antara konsep-konsep teoritis yang membantu memberikan. melalui media (alat) dalam jangka waktu atau jangka waktu tertentu (membaca, mendengarkan, menonton, dan sebagainya).

Montgomery (1983) menyatakan bahwa elemen kunci dari komunikasi yang efektif tidak hanya berbicara dan menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga mendengarkan secara efektif. Dalam model komunikasi terpusat, semua orang yang terlibat memiliki pemahaman yang sama. Berbicara dengan jelas dan mendengarkan sama pentingnya di sini. Ini adalah aspek penting dalam mempelajari cara mendengarkan secara efektif. Dalam komunikasi, seperti halnya dalam kehidupan, harus ada keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Banyak faktor dan kondisi (momen) yang menentukan kapan seseorang dapat berbicara dan kapan dapat didengar secara efektif.

Menurut Bowman Menurut Bowman, teori komunikasi adalah suatu kata atau konsep yang mempunyai makna timbal balik bagi semua percakapan dan komunikasi, dengan kajian yang cermat, terstruktur dan sadar terkait dengan komunikasi.

Teori Komunikasi Behavioris Ditulis oleh John Broadus Watson Teori Komunikasi Behavioris adalah teori komunikasi yang pasti sudah familiar bagi Pak Gramed. Teori komunikasi ini didukung oleh seorang ilmuwan Amerika bernama John Broadus Watson (1878-1958). Teori komunikasi mencakup segala tindakan dan tindakan yang melibatkan reaksi atau respon terhadap sesuatu yang diberikan atau disebut juga dengan stimulus. Teori ini menyatakan bahwa setiap tindakan mempunyai respon berupa reaksi. Hal ini dapat dijelaskan seolah-olah seorang individu menerima suatu stimulus dan individu tersebut entah bagaimana menerima dan mengamatinya serta dapat dengan mudah memprediksi respons apa yang akan dihasilkan.

Teori Komunikasi Sibernetik oleh Wiener Teori sibernetik dikembangkan oleh seorang bernama Wiener (1945). Teori sibernetika masih merupakan teori yang relatif baru dalam perkembangan ilmu sosial dan teknologi informasi global. Teori sibernetika mencakup sistem yang mengendalikan aktivitas komunikasi antara lingkungan dengan sistem, dan antara sistem dengan dirinya sendiri, dan tujuan utama pengendalian ini adalah untuk mengamati lingkungan. Teori ini biasanya diterapkan pada mereka yang ingin mencapai hasil yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian wawancara merupakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi rinci mengenai pendapat, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan responden, namun dalam beberapa kasus wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon atau komunikasi online. Tujuan wawancara yaitu untuk mendapatkan wawasan tentang makna subjektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti.

Wawancara dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan menghasilkan data yang rinci dan mendalam serta kemampuan menggali informasi lebih dalam terkait topik penelitian. Namun kelemahan wawancara adalah memerlukan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam melakukan wawancara hendaknya peneliti memperhatikan etika penelitian, seperti memberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian, meminta izin narasumber, dan menjaga kerahasiaan data, serta memberikan kesempatan kepada responden untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas.

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu kondisi atau situasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sifat, karakteristik, dan perilaku suatu kelompok tertentu tanpa memanipulasi variabel. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk mengkaji topik-topik yang belum dipahami atau diteliti dengan baik.

Metode penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan metode ilmiah. Yang harus diingat oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah agar penelitian dapat berjalan dengan sukses dan sistematis, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan topik penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian bertajuk "Peran Komunikasi Efektif Sebagai Kunci Sukses" ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Creswell yang dikutip Edles-Hirsch (2015), penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis dan deskripsi pengalaman suatu fenomena tunggal dalam dunia sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi yang efektif

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak pernah terputus dari komunikasi. Hubungan manusia tidak akan ada tanpa komunikasi. Komunikasi juga merupakan syarat terpenting untuk mewujudkan hubungan antar manusia. Komunikasi erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Manusia telah berkomunikasi sejak lahir. Dr.Everett Kleinjian bahkan menyebut komunikasi sebagai bagian abadi dalam kehidupan manusia, seperti halnya pernapasan. Artinya seseorang harus berkomunikasi sepanjang hidupnya.

Komunikasi yang efektif menjadi suatu hal dimana komunikator menggunakan media yang tepat agar pesannya berhasil tersampaikan dan diterima oleh khalayak yang tepat. Komunikasi dikatakan efektif bila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan yang dikomunikasikan, dan informasi tersebut ditanggapi sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Komunikasi yang efektif juga menjadi bagian penting dalam komunikasi pendidikan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan dalam proses pembelajaran.

Menurut Majalah Covey (Hassa Nurohim.2009), ada lima landasan penting yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif. Artinya upaya untuk benar-benar memahami orang lain, kemampuan menepati janji, kemampuan menjelaskan harapan, dan kesediaan meminta maaf secara tulus bila terjadi sesuatu. Kemampuan Anda untuk melakukan kesalahan dan menunjukkan integritas

komunikasi efektif adalah inti dari berbagai aspek keberhasilan dalam berbagai konteks kehidupan, baik itu di dunia profesional, sosial, atau pribadi. Komunikasi yang baik memungkinkan ide dan informasi untuk mengalir dengan lancar, mengatasi hambatan, dan membangun hubungan yang kuat, yang semuanya merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan. Komunikasi yang efektif dianggap penting karena menentukan apakah komunikasi itu tepat dengan tetap berpegang pada Prinsip Komunikasi Efektif .

Peran Komunikasi dalam Kesuksesan

Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja, hubungan interpersonal, dan organisasi. Dalam hubungan pribadi, komunikasi yang efektif membantu dalam membangun hubungan yang sehat, mengatasi konflik, dan memahami kebutuhan dan harapan pasangan.

Pada aspek sebagai Peningkatan Produktivitas: Komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas suatu organisasi atau tim kerja. Karena komunikasi yang baik membuat tujuan menjadi jelas, memudahkan koordinasi, serta meminimalisir kesalahan dan kebingungan saat menjalankan tugas.

Memperkuat Kepercayaan: Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan antar individu atau kelompok. Dengan saling memahami dan menghargai sudut pandang orang lain, komunikasi yang efektif dapat menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kohesi. Untuk aspek Meningkatkan Kinerja, Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan berbagi informasi dan memberikan umpan balik yang membangun, komunikasi yang efektif membantu individu dan kelompok untuk terus belajar dan berkembang.

kesuksesan seorang putri juniawan

Didalam penelitian ini kami meneliti seorang kominikator yang sukses dibidangnya dan mempunyai karir yang bagus. Ia adalah Putri Juniawan, pendiri PT Talenta Media Internasional yang mengoperasikan Caramel Agency, salah satu perusahaan agensi yang menyediakan talent untuk pembawa berita, pembawa berita, dan pembawa berita TV di Indonesia. Sudah 13 tahun Putri muncul dengan ide spontan untuk memulai perusahaannya sendiri. Agen Karamel didirikan pada tahun 2010. Pada masa ini, dunia komunikator dan presenter menjadi semakin diperlukan dan penting bagi keberhasilan upaya branding perusahaan, pemerintah, dan banyak institusi.

“Saat saya masuk SMA, saya suka berbicara di depan banyak orang dan aktif mengikuti lomba public speaking. Pada tahun 2005, saya ditunjuk sebagai duta anti-trafficking di SMA, saya meraih juara 2 kategori remaja,” ungkapnya.

Semasa kuliah sastra Indonesia di Fakultas Seni Bahasa Universitas Negeri Jakarta, ia aktif mendapat undangan tampil di acara TV seperti Kick Andy di Metro TV dan Peringkat 1 Trans TV. Tak heran, setelah lulus kuliah, ia tergiur dengan tawaran tampil di acara televisi. Keterampilannya berbicara di depan umum semakin baik, dan pelajaran terbangunya sangat dihargai oleh pelanggan, sehingga puluhan saluran TV terkenal telah memilihnya sebagai

reporter dan pembawa berita di banyak acara TV, maupun pembawa acara di kegiatan pemerintahan

Sepanjang karirnya sebagai komunikator, ia telah bekerja dengan hampir semua kementerian di Indonesia serta ratusan brand nasional dan event internasional. Dengan pengalaman luas di dunia presentasi, modeling, membaca dan menulis, runner-up Duta Bahasa Jepang 2010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak asing lagi di dunia informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2021, Caramel Agency merencanakan ribuan webinar dan ratusan acara offline selama pandemi. Sedangkan pada tahun 2022, sekitar 200 event di seluruh Indonesia akan mengandalkan jasanya sebagai event manager. Putri tidak hanya seorang pengusaha muda yang sukses di industri hosting acara, namun juga seorang perempuan dengan kisah inspiratif dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa pandemi. Putri saat ini sedang mengejar gelar master di bidang ilmu komunikasi di LSPR Komunikasi dan Bisnis di Jakarta. Putri memberikan tips mendirikan agensi. Menurutnya, penting untuk tidak lupa menjaga hubungan baik dengan semua orang, menjaga kepercayaan pelanggan, mengidentifikasi kategori talenta dengan benar, membangun jaringan dan terus berinovasi

"Untuk mencapai tujuan besar yang ada di hadapankita, yang penting adalah percaya pada kemampuan diri sendiri terlebih dahulu. Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti belajar sejak remaja, dan saya jadikan semacam kursus kilat untuk public speaking, telah menerima tantangan untuk tampil di depan banyak orang. Tidak semua orang bisa menjadi MC (pembawa acara), tapi siapa pun bisa mempelajari keterampilan untuk menjadi MC," kata seniman grafiti itu. Kata istri Suryo "Ones" Hanatoseno.

Tidak banyak agensi lokal yang berhasil mengharumkan nama negara. Sejujurnya, putri bercerita tentang kariernya, perjuangannya memulai Caramel Agency dari awal, dan bagaimana dia menyeimbangkan waktu kerja dan keluarga. Putri pun menepis anggapan aneh bahwa "kamu harus cantik" yang muncul dari pekerjaan sebagai presenter.

"Prinsipnya cakap sekaligus cantik." Wawasan harus menyeluruh. Harus memiliki kemampuan melek huruf yang tinggi. Selain keterampilan berbicara di depan umum yang sangat baik, penyelenggara acara juga memerlukan keterampilan komunikasi khusus, kematangan emosi, dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Tata krama dan etika sangatlah penting. "Semua itu harus dipenuhi agar acara dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan pelanggan," jelasnya.

Pada pembahasan di atas terdapat banyak peran komunikasi yang efektif didalamnya seperti contohnya: Kesuksesan dalam Karier, Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung mencapai kesuksesan dalam karier. Kemampuan untuk menjelaskan ide, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan orang lain menjadi keterampilan yang sangat dihargai di lingkungan profesional. Pembangunan Hubungan yang Kuat, Komunikasi yang baik memungkinkan pembentukan hubungan yang kuat antara individu atau kelompok. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengekspresikan diri dengan jujur memperkuat ikatan interpersonal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang efektif dapat mengantarkan seseorang menuju kesuksesan. Hal ini dilakukan oleh seorang remaja putri yang telah sukses dalam karirnya dan saat ini menjadi pendiri PT Talenta Media Internasional yang mengelola Caramel Agency, salah satu perusahaan agensi yang menyediakan talenta bagi para penyiar berita, pembawa berita, dan pembawa berita TV di Indonesia. Terbukti. Saat ini, komunikator dan fasilitator menjadi semakin diperlukan dan penting bagi keberhasilan aktivitas branding perusahaan. Pemerintah dan banyak lembaga. Putri juga sangat aktif dan disiplin dalam segala hal. Dia juga memiliki keterampilan berbicara di depan umum dan kepercayaan diri yang tinggi, yang membawanya pada kesuksesannya saat ini.

Keterampilan komunikasi yang baik juga menjadi kunci sukses dalam bisnis agensi komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang

efektif memegang peranan penting dalam kesuksesan, termasuk dalam kasus agensi komunikasi yang dijalankan oleh Putri Juniawan.

Kesuksesan Putri Juniawan tidak hanya bergantung pada kemampuan komunikasi formalnya, tetapi juga pada kemampuannya berkomunikasi secara efektif dalam hubungan interpersonal. Serta membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, atasan, dan mitra bisnis dapat sangat bermanfaat bagi dirinya dalam mencapai tujuan. Komunikasi yang berhasil tidak selalu terjadi begitu saja. Hal ini dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan diri. Putri Juniawan yang ingin terus meningkatkan keterampilan komunikasinya kemungkinan besar akan berhasil.

REFERENSI

- Soyomukti, Nurani. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sari, A. W. (2016). Pentingnya Ketrampilan Mendengar dalam Menciptakan Komunikasi yang Efektif. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Nisa, H. (2016). Komunikasi yang efektif dalam pendidikan karakter. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 10(01), 49-63.
- Mahadi, U. (2021). Komunikasi pendidikan (urgensi komunikasi efektif dalam proses pembelajaran). *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(2), 80-90.
- Anwar, C. (2015). Manajemen konflik untuk menciptakan komunikasi yang efektif (Studi kasus di Departemen Purchasing Pt. Sumi Rubber Indonesia). *Interaksi: Jurnal ilmu komunikasi*, 4(2), 148-157.
- Suprpto, H. A. (2018). Pengaruh komunikasi efektif untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. *Khazanah Pendidikan*, 11(1).
- Kustiawan, W., Hidayati, J., Daffa, V., Hamzah, A., Harmain, M., Fadli, A., & Kuswananda, E. (2021). Keberadaan Ilmu Komunikasi dan Perkembangan Teori Komunikasi dalam Peradaban Dunia. *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 1(2), 73-76.
- Mukarom, Z. (2020). Teori-teori komunikasi. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.